

IJODIY FAOLLIK MOTIVATSIYASI SHAKILLANISHINING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Osiyo xalqaro universiteti magistranti
Sayfullayeva Malika Abdumannon qizi

Annotatsiya: Yangi ijtimoiy sharoitda mavjud pedagogik amaliyotni metodologik va amaliy muammolarni nazariy nuqtai nazardan chuqur anglamasdan amalga oshirib bo'lmaydi, chunki bu muammolarni hal qilmasdan ta'lim va tarbiyaning ta'siri bo'lmaydi. Ushbu maqolada talaba faoliyatida ijodning roli, ahamiyati, bugungi kungacha o'rganilganlik darajasi, dolzarbligi, talabalar ijodiy faoliyatini o'rganishdagi usullar va amaliyotga joriy qilinishi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Ijodkorlik, ijodiy motiv, motivatsiya, yondoshish, qobiliyat, ijodiy ta'lim, shaxsiy ta'lim. yoshlar, individual jamiyat taraqqiyoti, bilim, mahorat.

Jamiyat bilan doimiy munosabatni ushlab turuvchi, o'z-o'zini anglab, har bir harakatini muvofiqlashtiruvchi shaxsga xos bo'lgan eng muhim va umumiy xususiyat - bu uning faolligidir. Faollik (lotincha —actus|| - harakat, —activus|| - faol so'zlaridan kelib chiqqan tushuncha) shaxsning hayotdagi barcha xatti - harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir. Bu - o'sha oddiy qo'limizga qalam olib, biror chiziqcha tortish bilan bog'liq elementar harakatimizdan tortib, toki ijodiy uyg'onish paytlarimizda amalga oshiradigan mavhum fikrlashimizgacha bo'lgan murakkab harakatlarga aloqador ishlarimizni tushuntirib beradi. Shuning uchun ham psixologiyada shaxs, uning ongi va o'z-o'zini anglashi muammolari uning faolligi, u yoki bu faoliyat turlarida ishtiroki va uni uddalashi aloqador sifatlari orqali bayon etiladi. Psixologiyaning eng murakkab

va qiziqarli muammolaridan biri individual farqlar muammosi hisoblanadi. Biror kishining individual xususiyatlari haqida gapirganda irodaga alohida to'xtash lozim deb bilamiz. Idora bu ushbu faoliyatning talablariga javob beradigan va uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan xususiyatdir. Faoliyatda alohida qobiliyatlar murakkab faoliyatning muvaffaqiyatli bajarilishini kafolatlamaydi.

O'quv jarayonini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun inson faoliyatning muayyan kombinatsiyasilari talab qilinadi. Bunda yakka tartibdagi o'ziga xos qobiliyat, sifat jihatidan o'ziga xos ulush, sifatli sintez talab qilinadi. Har bir shaxsda turli darajadagi individual qobiliyatlar mavjud hamda ular o'quv va ijodiy faoliyatda namoyon bo'ladi. O'quv dasturlari ma'lum usullarni o'zlashtirish, bilim, ko'nikmalarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan. Ijodiy qobiliyatlar ko'pincha turli xil badiiy harakatlarni amalga oshirish, chiroyli she'rlar, musiqa yozish, rasm chizish va shu kabilarda namoyon boladi. Shubhasiz, "ijod" "ijodiy faoliyat" tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Agar siz insonning xatti-harakatlarini, uning har qanday sohadagi irodasi va diqqati bilan ko'rib chiqsangiz, unda siz ikkita asosiy harakatlarni ajratishingiz mumkin. Biror bir xatti-harakatlarni qayta ishlash yoki yangilik yaratishga yo'nalmagani reproduktiv deb ataladi. Faoliyatning ushbu turi bizning xotiramiz bilan chambarchas bog'liq va uning mohiyati ilgari yaratilgan va ishlab chiqilgan xatti-harakatlarni va harakat usullarini takrorlaydi . Inson xatti-harakatlarida jodiy faoliyat natijasidagi yangilik produktiv yaratish hisoblanadi. Ushbu turdagi faoliyatning asosi ijodiydir.

Talabalarda ijodiy faoliyatni shakllantirish talabalarni yangilikka va yangi g'oyalarni yaratishga, o'z kasbiga nisbatan ijodkorona yondoshishga undash ta'lim tizimini samarali tashkil qilish uchun katta ahamiyatga ega. Tadqiqotimiz talabalarning ijodiy faoliyatni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Ishning obykti oliy ta'lim muassasalari talabalarida ijodiy faoliyatni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini

shakllantirish jarayonidir. Tadqiqot predmeti talabalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini shakllantirish mazmuni, omili, mezonlari va psixologik imkoniyatlari hisoblanadi.

Tadqiqot ishi jarayonida mavzu doirasida ilmiy adabiyotlarni tahlil qildik. Taniqli olimlar, ixtirochilar, rassomlar va musiqachilarning tarjimai hollari asosida ijodkorlik muammosini tadqiqotchi A.N. Luk o'rganadi. Psixologiya fanlari nomzodlari V.T. Kudryavtsev va V. Sinelnikovlar keng tarixiy va madaniy materiallar, falsafa, ijtimoiy fanlar, san'at, individual sohalar tarixi, insoniyat tarixidagi individual ijodiy qobiliyatlarni taxlil klassifikatsiyasini qilishadi. R. Sternberg uchta maxsus intellektual qobiliyatlar mavjud bo'lganda ijodkorlik jarayoni mumkinligini ko'rsatadi. Psixologiya fanlari nomzodlari V.T. Kudryavtsev va V. Sinelnikov har tomonlama tarixiy va madaniy materiallar (falsafa, ijtimoiy fanlar, san'at, individual obodonlashtirish tarixi) insoniyat tarixi jarayonida shakllanishini talqin qiladilar. V.A. Andreev shaxsning shaxsiy tarkibiy qismlarini (bloklari) ajratishga imkon beradigan tarkibiy modelni taklif qildilar. L.D Stolyrenko esa ijodkorlikni tavsiflovchi qobiliyatlarni ajratgan. Mashhur amerikalik psixolog D. Gilford 16 ta aqliy qobiliyatlarni ajratdi. S. Messistning ta'kidlashicha, fikrlash shunchalik ijodkorlik hisoblanadi. K.M Gurevich, E.M. Borisov ta'sirchanlikni rag'batlantirish, ularning imkoniyatlari chegaralarini tekshirish va o'z imkoniyatlarini oshirish yo'llarini o'rganadi.

Talabalarda o'z kasbiga nisbatan ijodiy yondoshishga undashda quyidagilarga etibor berish lozim: - talabalar ijodiy faoliyatining tarkibiy xususiyatlarini o'rganib chiqish; - talabalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik yo'llarini ishlab chiqib amaliyotda qo'llash; - talabalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlariga doir ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish. O'rganilgan adabiyotlardan shular aniqlandiki, talabalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik tuzilmasi (mohiyati, komponenti, vazifalari) psixologik kommunikatsiyaning shaxslararo

munosabatlar madaniyatiga tizimli tasir ko'rsatadi. Psixologik va pedagogik hodisa sifatida o'smirlarning ijtimoiy faolligini o'rganishga bo'lgan qiziqish, ularning psixofiziologik xususiyatlari, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan harakatlar qilish istagi va istagi tufayli ushbu yosh toifasidagi vakillarning mavjudligi bilan bog'liq. Qadriyatlar tizimining harakatchanligi, ijtimoiy makonni kengaytirishga bo'lgan ehtiyojni ilgari surish, tengdoshlar orasida o'zini himoya qilish va boshqalarning roziligini olish, o'zlarini shaxsiyat va o'smirlarga xos bo'lgan boshqa xususiyatlar sifatida bilish, bu yoshdagi bolalarni maktab, oila, jamoatchilikning eng zaif va diqqatga sazovor joylariga aylantiradi.

Ijtimoiy faollik kishilarning ijtimoiy voqelikning biror bir sohasidagi fikrlari, his-tuyg'ulari va hatti-harakatlarini jamlashga jamiyat hayotiga baho berishga va shu asosda ijtimoiy voqelikning tegishli tomonlarini o'zgartirishga ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda «ijtimoiy faollik»-shaxsning har sohadan xabardorlik, komillik darajasini ko'rsatuvchi mezon, deyish mumkin. Ijtimoiy faolikka intilib yashashning o'zi g'oya hisoblanadi. Uning mazmunini esa jamiyat ma'naviy yuksalishini ta'minlaydigan bilim, odob axloq, iste'dod, qobiliyat, ijobiy ko'nikma va malakalar, bular asosida shakllangan dunyoqarashlar majmui tashkil etadi. Yoki aniqroq aytsak, ijtimoiy faollik shaxs ma'naviyatini kamolot sari yetaklovchi, barcha ijobiy mazmunga ega sifatlarni o'zida mujassam etgan, ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qiladigan g'oyalar majmuidan iborat. Bo'lajak o'qituvchi talabanning ijtimoiy faolligi shaxs sifati bo'lib, jamiyat ravnaqi yo'lidagi g'oyaviy, siyosiy, kasbiy-madaniy va fuqarolik mas'uliyatining qonuniy ifodasidir. Har bir bo'lajak o'qituvchi o'z faniga oid ilmiy bilimlarni egallash bilan bir qatorda jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar mazmunini, mamlakatda yuz berayotgan o'zgarishlarni anglab yetishi, g'oyaviy jihatdan qurollangan bo'lishi ham talab etiladi.

Ijtimoiy faollik sifatlarining asosiy elementlarini o'ziga singdirib olgan har bir talaba yosh, bo'lajak mutaxassis sifatida hayot qonuniga mas'uliyat bilan

yondashib, ijtimoiy-iqtisodiy voqelikni aniq idrok etishga, o'zi va kasbdoshlarining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilishga, ezgu maqsad yo'lidagi to'siqlarning hech biridan cho'chimay yengib o'tishga tayyor bo'ladi. Ya'ni, demokratik xuquqiy davlatning shakllangan ijtimoiy faol fuqarosiga aylanadi. To'la bilimlarga tomon xarakat kilish sifatida soodir bo'ladi. Bilish tevarak-atrofdagi odamning narsa va xodisalarni xissiy idrok qilishdan boshlanadi. Tashqi olamning sezgi, idrok va tasavvurning xosil bo'lishiga olib keladi, bular real borliqdagi narsalarni inson ongida aks ettiradi. Tevarak-atrofdagi olamga muvaffaqiyatli ta'sir etish uchun bu olam rivojlanishining obektiv qonuniyatlarini bilish kerak. Faqat xissiy bilish yordamidagina bu qonunlarning mohiyatini tushunish mumkin emas. Abstrakt tafakkur tabiat va jamiyat xayoti rivojlanishining obektiv qonunlarini bilishga xizmat qiladi.

FOYDANALINGAN ADABIYOTLAR

1. Andreev V.I. Oliy ta'lim pedagogikasi. - Qozon, 2006 yil, 499 bet
2. Kudryavtsev V.T. O'quv va ta'lim sohasidagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari. - M. 2008 yil
3. Stolyrenko I. Pedagogik psixologiya.- 2008.
4. Markova A.K. Talabalarda bilim olishga qiziqishni shakllantirish.-B.17. - saytning elektron resursi http://www.koob.ru/age_psychology/
5. Maslou A. Motivatsiya va shaxsiyat. - http://www.koob.ru/age_psychology/ saytining elektron resurs
6. Jidaryan I.A. Ehtiyojlar, his-tuyg'ular va his-tuyg'ularning shaxsiy motivatsiyadagi o'rni haqida // Shaxs psixologiyasining nazariy muammolari - M.,
7. Рамазонов, Ж. Д. Талабалар таълим жараёнида ўзини ўзи идора қилишининг ижтимоий-психологик механизимлари. Образование и наука в XXI веке. Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск, (14), 794-800.

8. Рамазонов, Ж. Д. Талабалик даврида ўзини ўзи идора қилишнинг мотивацион механизимлари. Международная конференция академических наук. Scientific coferences platform. Г. Новосибирск 2021 октябрь.
9. Qahhorova, G., & Ramazonov, J. (2023). AXBOROTLARNING TALABA YOSHLAR RUHIYATGA SALBIY TA'SIRINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2), 23-25.